

FLORBELA ESPANCA E JOSÉ RÉGIO SOB A QUADRA IMPRESSIONISTA

Atos Paulo Rodrigues Silva¹ (UFG)
Licenciatura em Letras: Português
atospaulo.ufg@gmail.com
Guilherme de Moura Cunha² (UFG)
Licenciatura em Letras: Português
houveraguilherme@gmail.com

Submissão: 17/02/2019.
Aprovação: 04/08/2019.

Resumo: Este artigo pretende discutir a metapoesia de Florbela Espanca e José Régio, tendo como ponto de convergência a interrogação do sentido da existência humana, baseado em forte vinculação com a estética simbolista-decadentista. Analisa-se, em Espanca, os estados de alma indefinidos e, em Régio, o projeto de literatura viva, ambos voltados à quadra impressionista, de acordo com a crítica de Alonso (1997) e Berardinelli (1985).

Palavras-chave: Literatura. Metapoesia. Florbela Espanca. José Régio.

Abstract: This paper aims to discuss the metapoetry of Florbela Espanca and José Régio, as focal point the reflection of the sense of human existence with binding to symbolist-decadent aesthetics. We analyze, in Espanca, the undefined state of soul and, in Régio, the *literatura viva*'s project, both focused on impressionist sphere.

Keywords: Literature. Metapoetry. Florbela Espanca. José Régio.

1 INTRODUÇÃO

A estética modernista e as vanguardas, no final do século XIX e no início do século XX, refletem uma concepção

filosófica que questiona o eurocentrismo, subverte a Belle Époque e revela a realidade escondida por trás da boêmia urbana. Num período de consciência da tragédia, autodestruição, antifórmula e negação, o modernismo, conforme ilustra Bradbury e McFarlany (1989, p. 37), “[...] vê o espaço como uma função do tempo, a massa como uma forma de energia e a incerteza como a única coisa certa”.

No entanto, não há modernismo uniforme, trata-se de um movimento artístico diversificado, que, à procura do desprendimento das tradições, apresenta múltiplas formas de produção que variam entre si quanto aos temas, às formas e às filosofias. Dessa maneira, diferentes grupos modernistas se organizam em diferentes revistas, folhetins e publicações. É o caso da *Revista Presença*, distribuída em Portugal de 1927 a 1940, que impulsiona Florbela Espanca e José Régio como poetas de realce na quadra impressionista da literatura portuguesa.

2 DO SIMBOLISMO-DECADENTISMO À *PRESENÇA*

No final do século XIX, a produção literária é atravessada pelo contexto da Segunda Revolução Industrial, principalmente na Europa, fonte das modificações socioeconômicas subsequentes. Com a crescente industrialização e a consolidação do capitalismo financeiro, a figura da burguesia e a estratificação em classes de poder aquisitivo tornam-se mais rígidas e explícitas na sociedade. Portugal, embora periférico, reflete literariamente, à sua maneira, o universo construído pela educação sentimental e o fascínio pelo belo urbano, como é o caso de Cesário Verde, nome de importância das tendências vanguardistas emergentes.

O sujeito moderno, prestes a conhecer o novecentismo, procura compreender as mudanças aceleradas do processo de urbanização. Esse panorama é projetado na produção literária de Cesário Verde, na condição de comerciante e poeta-pintor, à luz do pensamento baudelairiano³, que dá voz à quadra

impressionista de forte influência na literatura portuguesa subsequente. Expressiva construção simbólica, pela descoberta da industrialização e do capitalismo em ascensão, sua subjetividade circula um retrato fidedigno de Portugal aos olhos do operariado lisboeta, seus encantos e desencontros com o moderno, como por exemplo, o movimento da vida noturna, possível com a chegada da iluminação.

Com a virada do século, o modernismo português finalmente se consolida, primeiramente, por meio da *Revista Orpheu* (1915), com Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. A efervescência filosófica do pensamento de Nietzsche, Bergson e Heidegger, bem como as contribuições de Böhr, Planck, Freud e Saussure, faz com que a poesia questione sua forma e o convencionalismo literário. Assim, observa-se, por exemplo, a teoria da heteronímia pessoana, na qual o homem moderno se desdobra em múltiplas personalidades, e a estrutura suicidária de Sá-Carneiro, uma busca pela síntese da vida na própria morte.

Ao passo que os poetas do *Orpheu* se aproximavam da ideia de unidade, de totalidade, a *Revista Presença* (1927-1940) lança o fragmentado, voltado à estética decadentista-simbolista como resposta silenciosa à ameaça da ditadura salazarista.

Os presencistas divulgaram a concepção vitalista da obra de arte, de forma abstrata. O artista deveria ser original, sincero e revelar a sua verdade mais profunda, conceitos teóricos, como se vê, nebulosos. Para tanto, deveria ser ainda um indivíduo superior e situar-se acima dos fatos sociais, buscando suas essencialidades individuais. Estamos efetivamente distantes da teorização da modernidade artística e bastante próximos de um romantismo psicológico (ABDALA JUNIOR, 1985, p. 149).

Aqui, a poesia serve como retorno psicológico ao eu interior; portanto, um distanciamento das perturbações do mundo para buscar o sentido da própria existência. Essa concepção

Foi dita e contradita, principalmente, por Florbela Espanca e José Régio, dois dos principais poetas portugueses da primeira metade do século XX.

3 INTERIORIZAÇÃO NA METAPOESIA DE ESPANCA E RÉGIO

Dentro do contexto de dissidências apresentado, uma série de autores se enquadraram como destaque da *Presença*, embora alguns com relativo contraste com a visão existencialista e impressionista, marca primeira da revista. Florbela Espanca (1894-1930) imprimiu uma nova face à literatura portuguesa com poemas mais sentimentais, expondo, em seus versos, seus desejos íntimos e sensuais a partir de símbolos de natureza imagética.

A sensibilidade aguda presente em sua poesia, assim descrita por Cláudia Pazos Alonso (1985, p. 40), acompanha a indefinição do eu, perdido e absorto no mundo, alheio aos problemas sociais e com o olhar voltado à própria interiorização. A voz feminina de Espanca se direciona ora a um erotismo amoroso, ora à confissão de um momento isolado e individual.

EU

Eu sou a que no mundo anda perdida,
 Eu sou a que na vida não tem norte,
 Sou a irmã do Sonho, e desta sorte
 Sou a crucificada... a dolorida...
 Sombra de névoa ténue e esvaecida,
 E que o destino amargo, triste e forte,
 Impele brutalmente para a morte!
 Alma de luto sempre incompreendidal...
 Sou aquela que passa e ninguém vê...
 Sou a que chamam triste sem o ser...
 Sou a que chora sem saber porquê...
 Sou talvez a visão que Alguém sonhou,

Alguém que veio ao mundo pra me ver
E que nunca na vida me encontrou! (ESPANCA, 1999,
p. 283).

No soneto "Eu", de Florbela Espanca, já nos primeiros versos, observa-se a repetição da primeira pessoa do singular, o que marca a metapoesia, isto é, a materialização da própria voz na poesia. O anti-humanismo heideggeriano apresenta-se, na primeira estrofe, com a ilustração de um ser que vive o desdobrar de sua essência, de sua existência. Na estrofe seguinte, a suavização do eu lírico corrobora a construção do imaginário de liberdade, confessa finalmente sua insatisfação. Nos dois tercetos, a voz se contradiz e se entrega à própria angústia, um sentido incompleto de seu ser.

A voz lírica, nesse poema, vive a liberdade, embora com as consequências inevitáveis de se "estar em um universo" que a resigna à tristeza da alma. Há, portanto, uma resolução frustrante de sua busca, que, impossibilitada da forma que fora pretendida, como uma liberdade integral, impedido pelo cerceamento que se sofre do social, finaliza-se com uma amargura e com uma complexidade irresoluta e contraditória. A condição feminina de Espanca, conforme expõe Alonso (1985, p. 71), "[...] margeia a melancolia e a dor existencial: o tempo é fugaz ao passo que o destino a impele para a morte, e o desencontro com o Outro a faz incompleta entre os limites de sua identidade".

José Régio (1901-1969), porta-voz da Presença, acompanha Florbela Espanca na metapoesia: os problemas interiorizados no poeta são transferidos para a palavra poética, a voz lírica. O *Projeto literatura viva*, assim intitulado pelo próprio autor, consiste em produzir de forma sublime e superior sua personalidade e sua vida. Para Régio, portanto, importa que "[...] o artista se exprima ao exprimi-lo, e os exprima exprimindo-se; à personalidade do artista-criador nada proíbe a presença senão que se falseie e nada impõe senão que se revele" (BERARDINELLI, 1985, p. 12). Influenciado pela narrativa

de Proust e Dostoiévski, o *locus* da poesia regiana, dessa maneira, é palco de conflito entre as forças opostas que disputam internamente a questão existencial do indivíduo.

DEMASIADO HUMANO

Escancarei, por minhas mãos raivosas,
As chagas que em meu peito floresciam.
Versos a escorrer sangue eis escorriam
Dessas chagas abertas como rosas...
Assim vos disse angústias pavorosas
Em versos que gritavam... ou sorriam.
Disse-as com tal ardor, que todos criam
Esse rol de misérias fabulosas!
Chegou a hora de cansar..., cansei!
Sabei as chagas todas que aureolei
São rosas de papel como as das feiras.
Que eu vivo a expor minh'alma nas estradas,
Com chagas inventadas retocadas...
Para esconder bem fundo as verdadeiras. (RÉGIO,
2006, p. 24).

"Demasiado humano" expressa de forma explícita como se constitui a autocrítica regiana na metapoesia. A preocupação do poeta é desdobrar-se pelos versos de modo a revelar sua intimidade, dores, angústias e prazeres, confronta-se as dicotomias, as forças antagônicas entre o bem e mal e a verdade escondida. Há, nesse soneto, uma totalidade do caráter poético encontrado em José Régio, ou seja, o papel da poesia de concentrar o eu crítico de si mesmo. Tal como se verifica nos versos que seguem:

CÂNTICO NEGRO

.....
Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém.
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;
Mas eu, que nunca principio nem acabo,
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah, que ninguém me dê piedosas intenções!

Ninguém me peça definições!
 Ninguém me diga: "vem por aqui!"
 A minha vida é um vendaval que se soltou.
 É uma onda que se levantou.
 É um átomo a mais que se animou...
 Não sei por onde vou,
 Não sei para onde vou
 - Sei que não vou por aí! (RÉGIO, 2006, p. 33)

Em "Cântico negro", a concepção cristã de Régio complementa o desdobramento do artista-criador idealizado pela literatura viva. O ser moralista, conforme indica Berardinelli (1985, p. 24) "[...] encontra sua subjetividade imersa na fé volátil que conduz um percurso de incerteza e indecisão". A presença da antítese Deus-Diabo constrói a consciência do pecado, expandido num plano metafísico, em que apenas a poesia é capaz de libertá-lo. A concepção da tragédia do homem moderno é abordada por Régio, influenciado pela filosofia nietzschiana, pela preocupação profunda em insuflar sua vida, preenchida pela angústia espaço-temporal, impossível de ser solucionada, intensificada pelos caminhos desconhecidos pelo eu lírico. Associar religião à expressão é o cerne da poesia regiana, a base que o faz conhecer a angústia (in)certeza dos elementos que cercam o homem moderno.

A sinceridade literária, apreçoada por Florbela Espanca e José Régio, consiste em fazer da poesia a transformação estética, por formas, de seus conflitos internos por uma confissão psicológica circunscrita num universo simbólico. Os três poemas apresentados compartilham a exteriorização do indivíduo por meio da palavra poética, via única e exclusiva de libertação do sujeito moderno. O tom oratório, como se a voz lírica dialogasse consigo mesma, legitima o caráter da metapoesia e a transforma num egocentrismo da dor.

De teor paradoxal, confuso e ambivalente, a atitude poética de Espanca e Régio afasta-se da sociedade urbana europeia e une a concepção moderna já consolidada à volta às tendências neorromânticas, oníricas, que traz a consciência

interior de uma atmosfera psicológica capaz de observar e revelar as tensões do sujeito. Dir-se-á decadentista pela sensação de uma dor mórbida e intensa, o sentimento de se viver numa melancolia infundável, numa época terminal; dir-se-á impressionista, de acordo com as palavras de Bradbury e McFarlane (1989, p. 179), em razão de uma série de fatores:

[...] da tentativa de fazer da linguagem o ato perceptivo, em lugar de ser uma análise do ato, de fazer dela uma atividade de experiência, em vez de uma descrição da atividade [...] É antes o momento de coincidência, de convergência, o momento do fluxo descontínuo, de mera e, portanto, pura existência; assim como a memória destrói o presente, da mesma forma o significado destrói a sensação, e o sentido da função de um objeto destrói sua realidade. Mobiliza suas palavras com o choque de sua desigualdade, quantitativa, semântica, acústica gramatical etc.; a manifestação inicial da angústia especificamente moderna de uma consciência estilhaçada presa num universo fragmentado.

A *Presença*, assim, é como um retorno introspectivo e intimista no meio das agitações experimentais do movimento modernista, ou seja, uma manifestação contida voltada ao indivíduo, abstendo-se à fragilidade portuguesa do interregno, período de forte repressão que marca o início do Estado Novo, ditadura liderada por António Salazar. Enquanto Fernando Pessoa, por exemplo, confere grande importância à história de Portugal e à uniformidade do homem moderno, Florbela Espanca e José Régio excluem da criação literária a esfera política para uma vertente de revelação individual: o sujeito pelo próprio sujeito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A quadra impressionista, estética de convergência da produção literária de Florbela Espanca e José Régio, conforme

exposto, compõe um tom confessional à metapoesia. Portavozes da *Revista Presença*, importante manifestação do modernismo português, a palavra poética os servem como espécie de extensão da subjetividade, um momento íntimo de revelar as dores e angústias do próprio poeta.

A análise dos três poemas selecionados - “Eu”, de Espanca, e “Demasiado humano” e “Cântico negro”, de Régio -, corrobora o decadentismo simbólico da voz lírica, uma proposta de literatura íntima, que é produzida para dar resposta à existência do artista-criador, um jogo de interrogações privadas sobre a fragilidade do ser.

REFERÊNCIAS

ABDALA JÚNIOR, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. *História social da literatura portuguesa*. São Paulo: Editora Ática, 1985.

ALONSO, Cláudia Pazos. *Imagens do eu na poesia de Florbela Espanca*. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 1997.

BERARDINELLI, Cleonice. *Antologia da poesia de José Régio*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

BRADBURY, Malcolm; McFARLANE, James. *Guia geral do modernismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

ESPANCA, Florbela. *Poemas de Florbela Espanca*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

RÉGIO, José. *Poemas de Deus e do Diabo*. Lisboa: Quasi Edições, 2006.

NOTAS

- 1 Graduando em Letras: Português pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG).
- 2 Graduando em Letras: Português pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG).
- 3 A tradição moderna da poesia, nos moldes de Charles Baudelaire, duvida da sofisticação do progresso e contraria a Europa urbana como exclusivo centro cultural e civilizacional, mas como um espaço à margem da barbárie e mediocridade. Os símbolos de decadência e angústia, encontrados em Florbela Espanca e José Régio, retomam o cerne do pensamento baudelairiano.